

КОМПЬЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ. ХИСОБЛАШ ФИЗИКАСИ.

Фарғона “Темурбеклар мактаби” ҳарбий-академик лицейи

“аниқ фанлар” кафедраси мудири

Мирзаев Тўланбой Тўлқинович

Компьютерда моделлаштириш бу янги ва етарлича мураккаб курс. Уни яхши ўзлаштириш учун бир неча билимлар талаб қилинади: биринчидан, танланган фан соҳаси бўйича билимлар – агар биз физик жараёнларни моделлаштираётган бўлсак, биз керакли даражадаги физика қонунлари билимларини эгаллаган бўлишимиз, экологик жараёнларни моделлаштиришда – биология қонунларини, иқтисодий жараёнларни моделлаштиришда – иқтисод қонунларини билишимиз, бундан ташқари компьютерда моделлаштириш амалда барча замонавий математик аппаратларни қўллаб амалга оширилишини инобатга олсак, математик билимлар зарур бўлади.

Компьютерда математик масалаларни ечиш учун ночизиқли тенгламаларни сонли ечиш, чизиқли тенгламалар системасини, дифференциал тенгламаларни ечиш усулларини ва функцияларни текшириш усулларини билиши талаб этилади. Шунингдек, албатта, замонавий ахборот технологияларидан эркин фойдала олиниши ва дастурлаш тилларини билиши ҳамда амалий дастурлардан фойдалана олиш кўникмасига эга бўлиши керак. Назарий ва экспериментал физика билан бир қаторда ҳозирги кунда ҳисобли (компьютерли) физика соҳаси ҳам мавжуддир. Ушбу соҳа назарий физиканинг ҳисобли таҳлилга асосланган бўлими ривожланиши ва мукаммаллашуви, экспериментал физика соҳасида замонавий компьютерларни тажрибани бошқариш ва

ўлчовларни ўтказиш, ўлчаш натижаларини ҳисоблаш учун самарали қўллаш натижасида шаклланди.

Компьютерли физикадаги илмий тадқиқотлар янги технология ва услубиятга асосланган ҳолда олиб борилади. Шунини айтиш лозимки, ҳозирги даврда компьютер фақатгина ҳисоблаш амалларини тезлатувчи, талабалар билимини текширувчи воситагина бўлмай, ўқитишни яқкама-яқка амалга оширувчи ва энг асосийси - физик жараёнларнинг моделини яратувчи воситага ҳам айланди. Бунда компьютер ёрдамида жиддий муаммоларни ечиш босқичларидан иборат технологик циклни ўз ичига олган етарлича мураккаб бўлган илмий-ишлаб чиқариш жараёнини талаб этади:

1. Масаланинг қўйилиши.
2. Формаллаштириш (математик моделни яратиш).
3. Ҳисоблаш алгоритминини ишлаб чиқиш.
4. Компьютер дастурини ишлаб чиқиш.
5. Ҳисоблаш амаллари.
6. Дастурни созлаш.
7. Натижаларни олиш ва таҳлил қилиш
8. Хатоларни тўғрилаш.

Компьютерли технологиянинг ривожланиши натижасида физик тизимларга янгича қараш шаклланди. Долзарб муаммоларни компьютер воситасида ҳал этишда илмий қонунларни фақат дифференциал тенгламалар билангина эмас, балки компьютер учун ёзилган қоидалар тарзида ҳам ифодалаш қулай эканлиги аён бўлди. Физик жараёнларни ўрганишга бундай ёндашиш физикларнинг компьютерга бўлган муносабатини ўзгартирди. Энди компьютерлар

табий жараянларни моделлаштирувчи маълум физик тизим сифатида қўрилмоқда.

Компьютерли моделлаштириш жараёни лаборатория экспериментига ўхшаш, шунинг учун ҳам у баъзан компьютерли эксперимент деб ҳам аталади.

Қуйидаги жадвалда уларнинг ўхшаш хусусиятлари келтирилган:

Лаборатория эксперименти	Компьютерли эксперимент
Физик жараён	Модель
Физик асбоб	Компьютер дастури
Калибровка	Дастурни ростлаш
Ўлчаш	Ҳисоблаш
Натижалар таҳлили	Натижалар таҳлили

Компьютер учун тузилган дастур физик жараёни моделлаштирган ҳолда компьютерли экспериментни ўзида акс эттиради. Бундай эксперимент, одатда, лаборатория эксперименти дейилади, ҳамда назарий ҳисоб-китоблар орасида «қўприк» бўлиб хизмат қилади. Хусусан, идеаллаштирилган моделнинг компьютерли моделидан фойдаланган ҳолда аниқ натижалар олишимиз мумкин. Ваҳоланки, бундай маъхум модели лаборатория шароитида умуман яратиб бўлмайди. Шу билан бирга, реал модель асосида олиб борилган компьютерли эксперимент натижаларини бевосита лаборатория эксперименти натижалари билан таққослаш мумкин.

Адабиётлар:

1. Введение в Физику твердого тела. Москва, Физматгиз, 1993 г.
2. Н. Ашкрофт, Н. Мермин, «Фишка твердого тела», (икки жиллли) Москва. «Мир», 1979 г.
3. Г. Фрелих. Теория диэлектриков. Москва, ИЛ. 1960 г